

Бабяк Наталія Василівна,
кандидат юридичних наук, викладач,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-8724-5198>

Коновалова Надія Тарасівна,
викладач,
ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-8575-794X>

Особливості міжнародних стандартів правового забезпечення адміністративних судів та можливості їх використання в Україні

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Метою статті є дослідження особливостей міжнародних стандартів правового забезпечення адміністративних судів та можливості їх використання в Україні.

Одним із важливих напрямів підвищення ефективності діяльності адміністративних судів України є запозичення міжнародних стандартів адміністративної юстиції та використання її правових норм в цій сфері судочинства. Можливість запровадження в Україні європейської практики організації адміністративного судочинства на основі сучасних правових норм постає сьогодні необхідною умовою удосконалення діяльності вітчизняних адміністративних судів, а також дієвим механізмом повернення довіри населення до цих судів. Тут варто наголосити, що необхідність порівняльного вивчення різноманітних аспектів міжнародних правових засад у сфері адміністративного судочинства є актуальною потребою визначення найбільш оптимальних шляхів удосконалення діяльності адміністративних судів в Україні, підвищенню їх ролі в системі гарантій прав людини.

З'ясовано, що організаційне забезпечення функціонування адміністративних судів насамперед пов'язане із реалізацією правових норм щодо вдосконалення адміністративного судочинства в контексті реформування всієї судової системи. Досвід міжнародних стандартів щодо використання правових норм доводить, що створення нової правової бази національного законодавства з питань адміністративного судочинства має бути спрямовано на забезпечення належного механізму здійснення та приведення його до стандартів міжнародного законодавства.

Обґрунтовано, що вирішенню проблем удосконалення правових норм сприятиме й звернення до міжнародного досвіду, що містить вагомі цінності, сформовані світовою цивілізацією протягом багатовікової історії, які

поступово, завдяки закріпленню у ряді міжнародно-правових документів, стали у своїй переважній більшості надбанням усього людства.

Ключові слова: міжнародні стандарти правового забезпечення адміністративних судів; адміністративний суд; адміністративне судочинство.

Annotation. The purpose of the article is to study the peculiarities of international standards of legal provision of administrative courts and the possibility of their use in Ukraine.

One of the important directions of improving the efficiency of the administrative courts of Ukraine is the borrowing of international standards of administrative justice and the use of its legal rules in this area of legal proceedings. The possibility of introducing European practice in the organization of administrative justice in Ukraine on the basis of modern legal norms today is a necessary condition for improving the activity of domestic administrative courts, as well as an effective mechanism for the return of public confidence in these courts. It is worth emphasizing that the need for a comparative study of various aspects of international legal principles in the field of administrative justice is an urgent need to determine the most optimal ways to improve the functioning of administrative courts in Ukraine, and to increase their role in the system of human rights guarantees.

It was clarified that the organizational support of the functioning of administrative courts is primarily connected with the implementation of legal norms on the improvement of administrative justice in the context of reforming the entire judicial system. The experience of international standards on the use of legal norms proves that the creation of a new legal framework for national legislation on administrative justice should be aimed at ensuring the proper mechanism for implementation and bringing it to the standards of international law.

It is substantiated that solving problems of improvement of legal norms will be facilitated by the appeal to international experience, which contains the weighty values formed by world civilization during centuries of history, which, gradually, due to consolidation in a number of international legal documents, became in their overwhelming majority the property of all mankind.

Keywords: international standards of legal provision of administrative courts; administrative court; administrative justice.

Вступ

Одним із важливих напрямів підвищення ефективності діяльності адміністративних судів України є запозичення міжнародних стандартів адміністративної юстиції та використання її правових норм в цій сфері судочинства. Можливість запровадження в Україні європейської практики організації адміністративного судочинства на основі сучасних правових норм постає сьогодні необхідною умовою удосконалення діяльності вітчизняних адміністративних судів, а також дієвим механізмом повернення довіри населення до цих судів.

Окремі аспекти цієї теми, особливо протягом останніх років, почали

висвітлюватися в літературі, присвяченій у цілому розвитку вітчизняної судової системи. Свою думку щодо різних аспектів вирішення цієї проблеми висловили ряд науковців, зокрема О. В. Бачун [1], О. М. Дубенко [2], В. В. Сердюк [3], А. М. Хливнюк [4] та інші. Однак бракує спеціальних досліджень, які б розглядали можливості використання цих стандартів для організації адміністративного судочинства в Україні.

Аналізуючи значення міжнародних стандартів адміністративної юстиції для України слід відмітити, що наша держава розвивається в умовах глобалізації, а це зумовлює необхідність трансформації вітчизняного адміністративного судочинства до вимог часу. Крім того, варто наголосити, що необхідність порівняльного вивчення різноманітних аспектів міжнародних правових засад у сфері адміністративного судочинства є актуальною потребою визначення найбільш оптимальних шляхів удосконалення діяльності адміністративних судів в Україні, підвищенню їх ролі в системі гарантій прав людини.

Тому *метою статті* є дослідження особливостей міжнародних стандартів правового забезпечення адміністративних судів та можливості їх використання в Україні.

Результати дослідження

В умовах інтеграції нашої країни до європейського простору виключне значення мають вихідні положення європейських правових стандартів у галузі юстиції, які є основою права громадян України на справедливе судочинство, забезпечення їх прав і свобод у відносинах з органами державної влади і місцевого самоуправління [5]. Більш глибокий аналіз судової системи ЄС дозволяє опосередковано виділити певні принципові підходи щодо використання правових норм, які слід запровадити в діяльність вітчизняних адміністративних судів.

Слід зазначити, що через труднощі у створенні адміністративних судів пройшла більшість країн Європи. Європейський Суд у своїх рішеннях справедливо наголошував на тому, що сам факт створення та існування адміністративних судів в державі слід вітати як одне з провідних досягнень держави, яка керується верховенством права.

Значною допомогою у вирішенні актуальних завдань діяльності адміністративних судів в Україні є рекомендований Комітетом Міністрів Ради Європи пошук альтернатив судовому вирішенню спорів [6], а саме модернізацію процесуальних кодексів; інтенсифікацію роботи вищих судових інстанцій у частині формування практики розгляду нових категорій справ, що виникають у зв'язку зі зміною економічної ситуації, оновлення законодавства та його правових норм.

Одним із основних елементів захисту прав людини в Україні має бути принцип верховенства права, центральний аспект якого належним чином пов'язаний із визначальною роллю судів, які мають діяти в рамках вітчизняної правової системи. Саме ці принципи містяться у статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод, яка передбачає право на

справедливий судовий розгляд [7]. Зазначимо, що такий розгляд обґрунтовується, виходячи не тільки з норм певних конвенцій, а й з принципів справедливості, природного права, моральних критеріїв, суспільної необхідності тощо [8]. А держави-члени Ради Європи, зокрема і Україна, зобов'язані визнавати обов'язковість юрисдикції цих рішень.

Особливе значення для України мають методи правотворчості в ЄС, зокрема впровадження нової системи нормотворення за Лісабонським договором [9]. Європейська хартія про статус суддів, прийнята на багатосторонній зустрічі по статусу суддів, яка була організована Радою Європи 8-10 липня 1998 р., у п.1. 5. закріпила положення про те, що “при виконанні своїх повноважень суддя повинен проявити прихильність і повагу до людей”; а в п.4.3. міститься вимога до судів щодо утримання “... від будь-якої поведінки, дій або проявів, здатних реально порушити віру у його безсторонність і незалежність” [10].

Ряд положень, які присвячені удосконаленню судочинства, містить Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя (1983 р.) [11]. У ній, зокрема, вказується на такі принципові моменти, як незалежність суддів від виконавчих і законодавчих органів держави, заборону виконавчим органам здійснювати контроль над судовими через адміністрування судів, закривати або призупиняти їх діяльність, втілювати адміністративно-правові норми з метою впливу на конкретні рішення суду, зміни його складу тощо. Також у декларації подаються рекомендації щодо формування суддівського корпусу, зокрема кваліфікації, обрання та професійної підготовки суддів. Варта уваги також теза: “Не існує єдиного правильного способу обрання суддів; єдиною вимогою є та, що спосіб обрання повинен гарантувати, що призначення суддів не здійснюється за нечесними мотивами”.

Таким чином, правові стандарти Європейського Суду з прав людини можуть слугувати важливими чинниками удосконалення правозастосовчої практики для адміністративних судів в Україні.

Значні можливості для удосконалення діяльності вітчизняних адміністративних судів має міжнародний досвід використання правових норм в адміністративному судочинстві. Слід зазначити, що така практика в організації адміністративної юстиції у державах світу, передовсім країнах Європи, побудована неоднаково. Це пов'язано з історичними, культурними, ментальними чинниками, а головне – особливостями правової системи певної держави, її поетапного розвитку, які зумовлюють і суттєві характеристики існуючої системи адміністративного судочинства. Крім цього, значний вплив на організацію адміністративного судочинства мають наднаціональні, інтеграційні процеси, які відбуваються на теренах спільного європейського простору. Тому навіть ті країни, які не входять до Європейського Союзу, також зазнають значного впливу міжнародних судових установ. Зокрема, після рішень Європейського Суду з прав людини ряд країн-членів Ради Європи були змушені розпочати структурні правові реформи, у тому числі в організації судоустрою [12, с. 14].

Слід зазначити, що міжнародна практика організації та впровадження

правових норм в адміністративній юстиції передбачає наявність різних підходів щодо її побудови. Відповідно до методології теорії систем і порівняльно-правового аналізу існуючої адміністративної юстиції в різних країнах, вчені виокремлюють її чотири типи: 1) романську; 2) германську; 3) англійську; 4) змішану [13].

1) У романському типі, який є характерним для Франції, Італії, Іспанії, Португалії та Бельгії, простежується наявність відокремленої адміністративної юстиції; дуалізм судової влади; нечітке розмежування юрисдикції між загальними і спеціалізованими судами; існування квазісудових установ з розгляду певної категорії соціальних спорів.

2) Визначальними рисами германського типу, який функціонує в Німеччині та Австрії, є те, що згідно з визначеними правовими нормами, судовий варіант адміністративної юстиції тут має два рівні- федеральний і земельний; з чіткою визначеністю юрисдикцій цих судів; відсутністю квазісудових установ.

Незважаючи на певні відмінності романського й германського типів організації судочинства, що стосується насамперед способу організації адміністративної юстиції, різної структури адміністративних судів, існують і загальні риси: наявність конституційних і адміністративних судів, а також спеціального органу, основним призначенням якого є забезпечення єдності судової системи. Зокрема у Франції функціонує Трибунал з конфліктів, а у Німеччині – Загальний Сенат. Крім того, слід зазначити, що для країн із зазначеними типами, вирізняється ще одна особливість – це наявність у них адміністративного контролю за судами з боку міністерства юстиції. До компетенції цього відомства належить контроль за кадровою політикою судів, проведення атестації суддів та організації підвищення їх кваліфікації, матеріально-технічне забезпечення судів.

3) Англійський тип судової системи, характерний для Англії, Уельсу та ін., характеризується чіткою реалізацією правових норм, які використовуються в адміністративно-судових і квазісудових варіантах адміністративної юстиції. Для моделі з англійським типом адміністративної юстиції характерно створення адміністративних судів у межах відповідних відомств. Ці суди не утворюють єдиної самостійної системи. Такі судові установи створюються для розгляду окремих адміністративних спорів. Проте їх існування наразі не перешкоджає зацікавленим особам звертатися і до загального суду для захисту своїх порушених прав [14].

4) До змішаного типу слід віднести судові системи тих країн, які в собі поєднують правові норми як складові елементи в романській, германській, так і англійській традиціях. До країн зі змішаним типом судової системи, де використовуються такі правові норми, належать Нідерланди, Шотландія, Ірландія, Швейцарія, Данія, Норвегія, Швеція, Греція, Туреччина та деякі інші [15].

Узагальнюючи, слід зазначити: в європейських країнах існують два основні варіанти організації судового вирішення адміністративних спорів на основі правових норм Так, один із них реалізований у більшості розвинутих

країн континентально-європейської (статутної) системи права і передбачає існування в межах судової влади окремої спеціалізованої гілки адміністративних судів. Це стосується Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Туреччини або спеціалізованих адміністративних палат у структурі загальних судів, зокрема в Іспанії, Нідерландах і Швейцарії. Поряд з тим, значною перевагою такої моделі є професіоналізм і досвідченість професійних суддів, які забезпечуються їх чіткою спеціалізацією.

Таким чином, конституційні традиції та правові системи різних держав характеризуються різними моделями адміністративної юстиції, що, відповідно, визначають різні форми реалізації правових норм для захисту прав громадян у їх відносинах з органами державного управління й місцевого самоврядування.

На нашу думку, аналізуючи питання міжнародного з досвіду правового регулювання діяльності адміністративних судів, важливо детальніше розглянути держави, в яких функціонує континентально-європейська (статутна) система права, яка передбачає існування у межах судової влади окремої спеціалізованої гілки адміністративних судів.

Багато в чому близькою до Французької та Німецької юстиції є адміністративне судочинство в Італії. Правові норми, відповідно до ст. 113 Конституції цієї країни, надають можливість громадянам отримати судову гарантію щодо оскарження дій адміністративних органів. У країні існують два обласні адміністративні трибунали (за кількістю областей) як суди першої інстанції. Ці трибунали перебувають у певній залежності від центральної виконавчої влади, оскільки всі призначення здійснюються Президентом країни за пропозицією голови Ради міністрів. Другою інстанцією є Державна Рада – “конституційний державно-правовий орган, а також орган охорони законності в управлінні” (ст. 100 Конституції Італії) [16].

Щодо польського досвіду використання правових норм адміністративного судочинства, то в країні функціонує двоступенева адміністративна судова система. Згідно з Конституцією, суди цієї системи здійснюють контроль за діяльністю публічної адміністрації. Цей контроль охоплює також відповідність законам і постановам органів територіального самоврядування та нормативним актам місцевих органів урядової адміністрації [17]. Сьогодні адміністративна судова система Польщі складається з воєводських адміністративних судів та Вищого адміністративного суду Польщі. Слід зауважити, що до 01.01.2004 р. в Польщі діяв лише Вищий адміністративний суд, який мав свої філії у найбільших містах. Після проведення судової реформи з'явилися також воєводські адміністративні суди, як суди першої інстанції [18].

Щодо Вищого адміністративного суду, то за ним було закріплено право розглядати в апеляційному порядку скарги на рішення цих судів, і він має повноваження приймати постанови з метою тлумачення правових положень, застосування яких призвело до відмінностей у рішеннях адміністративних судів, а також постанови, які роз'яснюють складні випадки застосування права, що виникли в конкретній справі. Крім того, він наділений компетенцією для вирішення спорів з питань підвідомчості між органами виконавчої влади та

місцевого самоврядування. Значною в сфері захисту прав людини у Республіці Польща є роль Конституційного трибуналу, який розглядає конституційні скарги, суть яких полягає в можливості захисту виключно конституційних прав як громадян, так і іноземців, які використали всі механізми захисту свого конституційного права.

У Канаді, на відміну від США, існує більш врівноважена система судів, які розглядають різні справи, як дрібні, так і складні. На першому рівні функціонують провінційні адміністративні трибунали та федеральні адміністративні трибунали, які покликані з допомогою правових норм розглядати справи про дрібні правопорушення. Але є певна особливість: такі справи можуть розглядатися й судами провінцій, як судами першої інстанції. У провінціях створено також територіальні вищі суди та апеляційні суди, які здійснюють перегляд справ на рівні провінцій в апеляційному порядку. Зауважимо, що рішення федеральних адміністративних трибуналів можуть бути оскарженими у федеральному суді та федеральному апеляційному суді. Всі справи також можуть бути оскаржені й у Верховному суді Канади.

Виходячи з вище наведеного, є підстави стверджувати, що, незважаючи на своєрідну структуру організації адміністративного судочинства в США і Канаді, юрисдикція цих країн ґрунтується лише на підставі основоположних правових норм, принципів захисту прав і законних інтересів громадян, на їх праві на суд з державою.

Виключне значення для підвищення ефективності діяльності адміністративних судів України мають міжнародні стандарти правових норм адміністративної юстиції зарубіжних країн [19]. На нашу думку, одним з найважливіших завдань, які стосуються діяльності адміністративних судів в Україні, є необхідність впровадження в життя принципу незалежності суддів не тільки від незаконних впливів органів державного управління та місцевого самоврядування, але від юридичних і фізичних осіб, а також від засобів масової інформації, який є обов'язковим в європейському судочинстві. Із досвіду судової діяльності Англії зверті уваги насамперед правові норми адміністративного судочинства цієї країни, які опосередковано або прямо впливають на незалежність діяльності судових установ [20]. Зокрема, у діючому законодавстві країни закріплено, що англійські судді абсолютно незалежні від парламенту. Це досягається тим, що парламент не в праві впливати на призначення конкретних суддів на посади, через те, що їх призначає на посаду Лорд-Канцлер. Парламент Англії також не може самостійно змішувати суддів з посади або якимось іншим чином зменшувати строк їхнього знаходження на посаді.

Варте уваги те, що у більшості європейських країн, відповідно до діючих правових норм, організаційним забезпеченням судів займаються органи виконавчої влади (переважно міністерства юстиції). Якщо принцип розподілу влади чітко виконується, а міністерство юстиції чи інший орган виконавчої влади усвідомлює важливість самостійності судової гілки влади, то питання про віднесення функції забезпечення діяльності судів у цих країнах гостро не стоїть. У країнах, де мають місце випадки втручання в діяльність судів,

виправданим є усунення органів виконавчої влади від організаційного забезпечення задля збереження незалежності судів [21]. Цей досвід європейського судівництва може бути прийнятним і корисним для України, насамперед у частині реалізації правових норм щодо розширення функцій судів і поширення їх незалежності, а також зобов'язанням судів підпорядковуватись лише закону.

Велику зацікавленість викликає досвід Франції щодо організації інспекцій для перевірки роботи адміністративних судів. Процедури оцінки їх діяльності у відповідності з правовими нормами реалізуються інспекторами на тих ділянках, де на поточний момент суди виконують свою роботу. Разом з тим, інспектуванням охоплюється також весь період часу від останньої перевірки, і якщо судді адмінсудів переводились до інших судів, інспектори мають право перевірити їх роботу в усіх судах.

Слід зазначити, що в багатьох країнах світу накопичено значний досвід у питаннях реалізації правових засад побудови систем формування корпусу суддів. Насамперед варта на увагу практика таких країн, як Франція, Австрія, Німеччина, Польща, Англія та США, де найбільш виразно характеризуються цілісні механізми формування суддівського корпусу й окремі його елементи [22, с. 25]. У більшості цих держав нормативно закріплена необхідність проходження кандидатом на посаду судді шляхом його навчання у спеціалізованих навчальних закладах для суддів. В Італії, для того щоб виконувати відправлення суддівських функцій, запроваджена жорстка вимога послідовного підвищення в посаді адміністративних суддів. Випускники Французької адміністративної школи розпочинають свою кар'єру з посади аудитора і лише поступово можуть досягти посад головуючих адміністративних трибуналів або доповідачів в Державній Раді [23, с. 22]. Запровадження цього досвіду в Україні має сприяти обов'язковому врахуванню достатнього професійного стажу для розгляду адміністративних справ у будь-якій інстанції, а також зменшити кількість зловживань у даній сфері.

Досить поширеним залишається роль правових норм адміністративного судочинства як спосіб формування суддівського корпусу шляхом виборності суддів населенням у Швейцарії, Македонії та інших країнах. Зокрема, у багатьох штатах США судді обираються саме загальним голосуванням. За твердженням В. Бернхема, таке обрання ґрунтується на уявленні, що суддя, як і будь-яка інша офіційна посадова особа в демократичному суспільстві, повинен нести відповідальність перед народом. Незважаючи на всі мінуси, існуюча виборча система дає змогу вибирати найкращих суддів.

Дуже цікавим і корисним для нас є досвід Франції та Швеції з допомогою правових норм налагодити організацію роботи з ведення судової статистики та складення класифікаторів категорій адміністративних справ. Цей процес здійснюється на підставі обліково-статистичних карток і дає можливість значно скоротити кількість інформації, що збирається, а також буде сприяти оптимальному вирішенню питань щодо технічного і програмного забезпечення в адміністративних судах України.

Вартий уваги досвід використання правових норм для формування

механізмів захисту прав осіб від надмірної тривалості розгляду справ у національних судах. Цьому має сприяти приведення внутрішнього законодавства у відповідність до вимог Конвенції про захист прав людини та основних свобод [24]. Також важливо врахувати і значення досвіду щодо публікації рішень судів, який є усталеною практикою в таких розвинених країнах, як Франція, США, ФРН та інші. У ряді країн, зокрема, в Іспанії та Швейцарії, акти суду публікуються вибірково або лише рішення вищих судових інстанцій. Тому, на нашу думку, українському законодавцю слід сприйняти і врахувати такий підхід до цього питання.

Таким чином, проаналізована практика міжнародного застосування правових норм в адміністративному судочинстві свідчить, що вітчизняні адміністративні суди зможуть її реалізувати і вона буде здатною дати потужний імпульс не тільки для розвитку науки адміністративного права, а також наданні більшого прикладного значення для удосконалення діяльності адміністративних судів в Україні.

Запровадження практики європейських правових норм, як стандартів адміністративного судочинства є запорукою утвердження верховенства права і закону, забезпечення ефективної охорони та захисту прав людини і громадянина у відносинах з органами державного управління та місцевого самоврядування. Вивчення міжнародної судової практики щодо реалізації правових норм дозволить побудувати таку модель адміністративного судочинства в Україні, яка буде відповідати вимогам розвитку правової держави і громадянського суспільства.

Важливо зазначити, що досліджені нами міжнародні стандарти в галузі адміністративного судочинства, використання правових норм, які були результатом довготривалої праці вчених та практиків щодо визначення засобів вирішення правозахисних потреб громадян у цій сфері, свідчать про можливість створення й ефективного функціонування в адміністративних судах України ефективного механізму захисту основних прав і свобод громадян.

На нашу думку, ефективність правових норм у судовому механізмі захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб у їх правових відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування зможе значно підвищитись за умови запровадження судової спеціалізації при розгляді справ, що виникають у сфері публічно-правових відносин.

Досвід міжнародних стандартів щодо використання правових норм доводить, що раціонально побудована на їх основі система адміністративного судочинства зможе слугувати додатковим ефективним механізмом захисту прав громадян та юридичних осіб в Україні і сприяти вдосконаленню процесу розвитку в нас правової держави та принципу поділу влади.

Важливо також наголосити про недопущення чисто механічного використання міжнародних стандартів правових норм у вітчизняному адміністративному судочинстві. У питанні про запозичення позитивних моментів цих міжнародних стандартів стосовно практики їх реалізації у сфері адміністративного судочинства, то слід дотримуватися зваженості, а також враховувати реалії національної правової системи.

Висновки

Результати проведеного дослідження доводять, що:

1. Організаційне забезпечення функціонування адміністративних судів насамперед пов'язане із реалізацією правових норм щодо вдосконалення адміністративного судочинства в контексті реформування всієї судової системи.

2. За умови активного розвитку національного законодавства у державі складається необхідність удосконалення нормативно-правових засад діяльності адміністративних судів щодо захисту свобод, законних інтересів та охорони прав громадян, а також забезпечення верховенства права і дотримання гарантованих Конституцією України основних принципів процесуально-правового порядку в процесі реалізації адміністративного судочинства. Створення нової правової бази національного законодавства з питань адміністративного судочинства має бути спрямовано на забезпечення належного механізму здійснення та приведення його до стандартів міжнародного законодавства.

3. Вирішенню проблем удосконалення правових норм сприятиме й звернення до міжнародного досвіду, що містить вагомі цінності, сформовані світовою цивілізацією протягом багатовікової історії, які поступово, завдяки закріпленню у ряді міжнародно-правових документів, стали у своїй переважній більшості надбанням усього людства.

Список використаних джерел

1. Бачун О. В. *Правовий статус суб'єктів адміністративного судочинства: [монографія] / наук. ред. А. О. Селіванов. – К. : Логос, 2009. 114 с.*

2. Дубенко О. М. *Окремі питання доказування в адміністративному судочинстві України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2008. Вип. 43. С. 181–186. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2008_43_30*

3. Сердюк В. В. *Верховний Суд України: витоки, сучасність, перспективи: [монографія]. К. : Істина, 2008. 304 с.*

4. Хливнюк А.М. *Правовий статус державної судової адміністрації України. дис. канд. юрид. наук: 12.00.10 // Академія адвокатури України 2009. 20 с.*

5. Пухтецька А. А. *Європейські принципи адміністративного права та Європейський адміністративний простір. К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. 88 с.*

6. *Виконання адміністративних та правових рішень у сфері адміністративного права : Рекомендація Rec (2003) 16 Комітету міністрів Ради Європи: від 09 вересня 2003 р. URL: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1568875&Site=CM>*

7. Де Сальвіа М. *Руководящие принципы судебной практики, относящиеся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 2002г. СПб.: Издательство “Юридический центр Пресс”, 2004. 1072 с.*

8. Jacobs F. G. *Human Rights in the European Union: the Role of the Court of Justice* // *European Law Review*. 2001. Vol. 26, Is. 4. P. 331–341.
9. Hofmann H. *Legislation, Delegation and Implementation under the Treaty of Lisbon: Typology Meets Reality* // *European Law Journal*. 2009. Vol. 15, No. 4. P. 482–505.
10. *Європейська хартія про статус суддів (1998 р.)*. URL: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_236
11. *Монреальська універсальна декларація про незалежність правосуддя (1983 р.)*. URL: <http://www.judges.org.ua/d5.htm>
12. Городовенко В. *Засади побудови судової системи України* // *Вісник державної судової адміністрації України*. 2012. № 3(24). С.12–22.
13. Пахолок Л. І. *Адміністративна юстиція в зарубіжних країнах: виникнення і сучасний стан* // *Вісник Верховного суду України*. 2001 № 5. С. 49–55.
14. Мирончук І. В. *Міжнародний досвід організації адміністративного судочинства* // *Право і суспільство*. 2007. № 2. С. 105–112.
15. Москвич Л. М. *Становлення та розвиток судових систем* // *Вісник Вищої ради юстиції*. 2010. № 3. С. 73–81.
16. Кариола А. *Основные правами свободы по Конституции Италии* // *Защита прав человека в современном мире: сб. статей*. М.: Институт государства и права РАН, 1993. С. 53–68.
17. Malec J. *Historia administracji i mysli administracyjnej*. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2000. S. 239–251.
18. Штогун С. *Досвід Польщі для становлення адміністративного судочинства в Україні* // *Право України*. 2007. № 4. С. 139–141.
19. *Міжнародні стандарти незалежності суддів: зб. документів*. К.: Поліграф-Експрес, 2008. 184 с.
20. Романов А. К. *Правовая система Англии: учебн. пособие [2-е изд., испр.]*. М. : Дело, 2002. 344 с.
21. Бринцев В. Д. *Стандарты правовой державы: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: монографія*. Харків: Право, 2010. 464 с.
22. Власов И. С. *Как происходит назначение на судебскую должность в различных странах* // *Советская юстиция*. 1993. №15. С. 25–29.
23. Стариков Ю. Н. *Административная юстиция. Теория, история, перспективы*. М.: Издательство НОРМА, 2001. 304 с.
24. Банчук О. А., Куйбіда Р.О. *Вимоги статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод до процедури здійснення судочинства*. К.: ІКЦ “Леста”, 2005. 113 с.